

СВОЙСТВА БИТУМОВ, ПОЛУЧЕННЫХ РАЗЛИЧНЫМИ СПОСОБАМИ

Махмудов М.Ж.
Салойдинов А.А.
Хасанов С.К.

Бухарский инженерно-технологический институт,
Республика Узбекистан, Бухара
<https://doi.org/10.5281/zenodo.13361300>

Различают три основных способа производства нефтяных битумов:

1. Концентрирование нефтяных остатков путём перегонки их в вакууме в присутствии водяного пара или инертного газа (при переработке тяжёлых асфальтосмолистых нефтей остаточные битумы получают атмосферной перегонкой).

2. Окисление кислородом воздуха различных нефтяных остатков (мазутов, гудронов, полугудронов, асфальтов деасфальтизации, экстрактов селективной очистки масел, крекинг – остатков или их смесей) при температуре 180...300 °С.

3. Компаундирование (смешение) различных нефтяных остатков с дистиллятами и с окислёнными или остаточными битумами и др.

Существуют сочетания указанных выше способов.

Окислённые битумы могут быть получены с более высокой температурой размягчения (до 204 °С) по сравнению с остаточными битумами (107 °С). Однако их плотность при одинаковой температуре размягчения или пенетрации ниже, чем у остаточных битумов. Окислённые битумы обладают более высокой пенетрацией (меньшей твёрдостью) по сравнению с остаточными.

При одинаковой температуре размягчения из одной и той же нефти окислённые битумы благодаря их большей мягкости обладают лучшей погодостойкостью, чем остаточные. Погодостойкость окислённых битумов значительно лучше, чем у битумов из кислого гудрона.

Тепло- и морозостойкость битумов, полученных из гудронов, выше, чем у битумов из асфальтов деасфальтизации.

Были исследованы свойства битумов, полученных разными способами из одного и того же сырья – смеси татарских нефтей, перерабатываемых на НПЗ [1]. В результате было установлено следующее:

1. Наилучшей тепло- и морозостойкостью обладают компаундированные битумы, в состав которых входит высокоплавкий

компонент с температурой размягчения 65,5 °С, и битумы, получаемые окислением гудрона в колонном аппарате.

2. Битумы, полученные окислением в колонном аппарате и смешением с высокоплавким компонентом, имеющим температуру размягчения 65,5 °С, имеют наивысшие показатели пенетрации при 0 °С и более низкие значения температуры хрупкости.

3. Для компаундированных битумов с утяжелением разжижителя при одном и том же переокислённом битуме или с повышением температуры размягчения переокислённого битума при одном и том же разжижителе температура хрупкости повышается, а пенетрация при 0 °С понижается.

4. Битумы периодического куба, опытно-промышленной установки колонного типа, и остаточные характеризуются высокой растяжимостью при 25 °С. Битумы, приготовленные компаундированием гудрона и переокислённого битума с температурами размягчения соответственно 34 и 95 °С, дают самые низкие значения растяжимости.

5. Лучшим соотношением всех физико-химических показателей обладают компаундированные битумы, полученные смешением переокислённого компонента с температурой размягчения 65,5 °С с гудронами. Концентрация остатков путём глубокого отбора масел не даёт возможности получить битумы с необходимыми упруговязкостными свойствами.

6. Сравнение свойств битумов, окислённых в периодическом кубе и колонном аппарате непрерывного действия, показало, что качество последних выше.

Следует отметить, что качество окислённых битумов из одной и той же нефти, их тепло- и морозостойкость и интервал пластичности выше по сравнению с остаточными битумами и битумами деасфальтизации при одинаковой температуре размягчения. Соответствующим подбором компонентов можно получать высококачественные компаундированные битумы.

Использованная литература:

1. Makhmudov, M. J., Zamirovich, B. Z., Khuzjakulov, A. F., Saloydinov, A. A., Tukhtayev, N. N., & Khotamov, Q. S. (2024). METHOD FOR REDUCING AROMATIC HYDROCARBONS IN COMPOSITION OF GASOLINE. *Processes of Petrochemistry and Oil Refining*, 25(2).

2. Махмудов, М. Ж., & Салойдинов, А. А. (2022). Автотранспортларнинг экологик муаммолари ва автомобил бензинлари сифатига қўйилган

замонавий экологик талаблар Илмий-техникавий журнал. Фан ва технологиялар тараққиёти. №2/2022 Бухоро.

3. Махмудов, М.Дж., Адизов, Б.З., Темиров, А.Х. и Салойдинов, А.А. (2020). Модификация низкооктанового бензина для улучшения его экологических и эксплуатационных характеристик. Международный журнал передовых исследований в области науки, техники и технологий, 7 (6), 14063-14063.

4. Махмудов, М. Ж., & Салойдинов, А. А. (2021). Турли функционал қўндирмалинг автомобил бензиновий экологический хоссаларига таъсири Илмий-технический журнал. Fan va technologylar tarakқққiyoti. №4/2021 Бухоро.

5. Saloydinov, A., Makhmudov, M., Usmonov, S., & Adizov, B. (2023). DETERMINATION OF THE QUANTITY OF WATER IN ETHANOL, GASOLINE AND ALCOHOL FUEL BY THE FISHER METHOD. Development of pedagogical technologies in modern sciences, 2(2), 64-67.

6. Махмудов, М. Ж., Тошев, М. С. Ў., & Салойдинов, А. А. (2021). Усовершенствование процесса региз для производства бензина соответствующего нормам Евростандарта-5. Science and Education, 2(10), 141-152.

7. Махмудов, М. Ж., Тошев, М. С. Ў., & Салойдинов, А. А. (2021). Гидроизомеризация бензолсодержащих бензиновых фракций на катализаторе NiW/Al₂O₃ с целью доведение автомобильного бензина АИ-80 до нормам Евростандарту-5. Science and Education, 2(10), 135-140.

8. Махмудов, М. Ж., Тошев, М. С. Ў., & Салойдинов, А. А. (2021). Гидроизомеризация бензолсодержащей фракции в присутствии катализатора Ni/Al₂O₃ с целью доведения бензина до норм Евро-5. Science and Education, 2(10), 104-111.

9. Салойдинов, А. А., & Жасур, Ж. У. Э. (2022). Альтернативные экологически чистые виды топлива для автомобилей. Science and Education, 3(4), 146-148.

10. Saloydinov, A. . (2023). AVTOMOBIL YOQILG'ILARINI ANTIDETONATSION XOSSALARINI YAXSHILASH UCHUN QO'LLANILUVCHI KISLORODLI BIRIKMALAR TURLARI. Наука и инновация, 1(17), 13–14. извлечено от <https://in-academy.uz/index.php/si/article/view/18610>

11. Ярцев, В. П. Битумные композиты: учебное пособие для студентов, обучающихся по специальностям 270102, 270105, 270205 / В. П. Ярцев, А. В.

Ерофеев. – Тамбов: Изд-во ФГБОУ ВПО «ТГТУ», 2014. – 80 с. – 50 экз. – ISBN
978-5-8265-1255-5.

